

здібностей. Вони здобули не лише нові знання, але й вміння працювати в умовах обмеженого часу, з різними учасниками, а також навички роботи з технічними засобами для онлайн-зв'язку.

Такі конференції позитивно впливають на атмосферу в університеті, формуючи в студентів відчуття спільності та підтримки на шляху до наукових досягнень. Цей досвід показує, як важливо створювати умови для розвитку студентів у різних напрямках, а також як ефективно застосовувати новітні технології для забезпечення високого рівня організації наукових заходів.

Література

1. Іванов І. І. Організація та управління студентськими конференціями: теоретичні аспекти та практичні підходи. – Київ: КМУ, 2020. – 254 с.
2. Петренко А. А. Інноваційні технології в організації заходів вищих навчальних закладів. – Львів: Наука і освіта, 2018. – 180 с.
3. Сидоренко О. П. Особливості організації та проведення студентських конференцій у великих навчальних закладах. // Вісник КМУ. – 2021. – Т. 12, № 3. – С. 45-52.
4. Михайлова Т. В. Використання сучасних інформаційних технологій у проведенні студентських заходів в реальному часі. // Педагогічні науки. – 2022. – Т. 19, № 1. – С. 101-106.

СКРИНІНГОВІ ПРОГРАМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДИЧНІЙ НАУЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ЦИФРОВІЗАЦІЇ **Дар'я ЯРЦЕВА**

кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської педіатрії
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, м.Запоріжжя

Анотація. Цифровізація в медичній науці розширяє можливості дослідників за рахунок скорочення часу на проведення дослідження і дає можливість спрямувати ресурси в клінічну роботу з пацієнтами.

Ключові слова: цифровізація в медицині, скринінгові програми, епідеміологія, розповсюдження кропив'янки, розповсюдження ангіонабряку.

Стрімке розширення цифровізації дає можливості для розвитку науки та медицини, які раніше були недоступні внаслідок обмеження доступу до інформації та пацієнтів [1,3]. 20 років тому при проведенні наукового дослідження ми були обмежені часом, ресурсами, оскільки навіть банальний пошук літератури потребував регулярної фізичної присутності в медичних бібліотеках, куди потрібно було доїхати. Національна медична бібліотека, де акумульована більшість монографій, для регіонів була доступна лише обмежено, оскільки потребувала грошей на проживання, проїзд пошукача наукового ступеня і т.п. Тепер велика кількість цифрових інформаційних баз даних англійською мовою, акумуляція наукових статей дисертаційних робіт в ORCID, PubMed і інших професійних платформах, дає доступ пошукачу до необмеженої кількості даних, потрібно лише вміння аналізувати якість медичного дослідження.

Крім того, якщо раніше наукові дослідження в клінічній медицині були доступні лише із залученням локальних пацієнтів, які прийшли в клініку, або проживали в певному місті, то сьогодні завдяки широкому розвитку платформ для спілкування, соціальних мереж до програм епідеміологічних досліджень можливе залучення більш широкої вибірки пацієнтів, як в межах України, так і при бажанні в країнах Європи та США [2,4].

Матеріали та методи. Нами був проведений проект скринінгу розповсюдженості кропив'янки (К) та ангіонабряку (АН) серед дітей м.Запоріжжя з використанням можливостей цифровізації. Для цього ми створили Опитувальник на базі Google Forms із обмеженим доступом (тільки дослідник), який певним чином захищає персональні дані пацієнтів (малюнок 1). В Опитувальник були включені питання про розповсюдження К та АН, умови та терміни виникнення, провокуючі чинники та використані ліки. Проведення опитування потребувало співпраці з Департаментом Освіти міста, ми отримали всі погоджувальні документи та перейшли до наступного кроку – співпраця з освітянами. На цьому етапі були певні перепони, оскільки не всі керівники шкіл

з ентузіазмом поринули в проект, оскільки необхідна була роз'яснювальна робота з класними керівниками щодо важливості такої роботи. Але вважаємо це людськи фактором, який підлягає корекції при правильному підході.

Малюнок 1. Опитувальник для скринінгу кропив'янок/ангіонабрюків, розроблений нами.

Завдяки цифровізації в спілкуванні і наявності у всіх школах і класах розгалуженої системи інформування у вигляді спільнот в Viber та Telegram, розповсюдження Опитувальника серед батьків учнів не склало ніякої проблеми. Збір інформації не потребував фізичної присутності респондентів в клініці/університеті, а можливість бачити відповіді і статистику з'являлась у дослідника одразу після їх надсилання.

Результати та їх обговорення. Крім того, використання Google Forms дозволило не вносити самостійно руками інформацію з кожної анкети в таблицю Excel для обробки даних, а формування такої таблиці відбувалось автоматично, що значно спрощує роботу науковця.

Завдяки такому проекту, за короткий термін ми отримали цікаву статистичну інформацію від 2371 респондентів (малюнки 2,3,4), що є достатньою вибіркою та дало наочне представлення тенденцій в проблемі кропив'янок/ангіонабрюків. Це дослідження дозволило нам спланувати

діагностичні обстеження пацієнтам, яких ми виявили за допомогою цього скринінгу, та призначити коректне лікування.

Малюнок 2. Епідеміологічні дані про кропив'янку.

Ми побачили, що серед 2371 дитини прояви кропив'янок хоча б 1 раз у житті були у 21,8% пацієнтів, а майже у половини захворювання проявлялось більше 1 го разу. Це унікальна інформація для України, оскільки статистичні дані конкретно для нашої країни щодо цього захворювання відсутні.

Малюнок 3. Причини кропив'янки за свідченням батьків.

Завдяки включенню в Опитувальник питань щодо причин, які на думку батьків, призвели до виникнення кропив'янки (малюнок 3), з'ясувалось, що більше третини респондентів не знали, з чим пов'язати хворобу. І це теж цікава інформація, тому що в загальній структурі кропив'янок спонтанні К (саме той випадок, де немає наочної причини) займають більше третини епізодів.

Малюнок 4. Вплив антигістамінних препаратів на симптоми хвороби.

Також цікавою виявилась інформація про неефективність стандартного лікування, яке зазвичай використовується при кропив'янках у дітей. Це дало розуміння необхідності підвищення інформованості лікарів щодо протоколів лікування кропив'янок.

Висновки. Таким чином, цифровізація в десятки разів пришвидшує проведення наукового дослідження, економить час та інші ресурси, які можуть бути спрямовані на інші аспекти клінічної роботи з пацієнтами. Проведення такого дослідження дозволило нам отримати унікальну статистичну інформацію і планувати подальші напрямки роботи відповідно до цих даних.

Література

1. Цифровізація медицини в умовах сучасного суспільства. // Крицький О.В. Політологічний вісник. DOI: <https://doi.org/10.17721/2415-881x>.
2. Цифровізація медичної галузі як інструмент забезпечення якості надання медичних послуг.//Сафонов Ю.М., Коротун О.П. – Науковий вісник Ужгородського Національного університету. – 2024. – Випуск 51 – с.96-103
3. Цифрова трансформація системи охорони здоров'я.// Сергій Квитка, марія Миргородська. // аспекти публічного управління. – 2024. – Т.12 (№1) - DOI: <https://doi.org/10.15421/152402>
4. Цифровізація сфери охорони здоров'я в Україні на шляху до забезпечення клієнто- та пацієнтоорієнтованості.// Вальчук М.С. / Центральноукраїнський вісник права та публічного управління. – 2024. – №3. – DOI: <https://doi.org/10.32782/cuj-2024-3-2>